

УДК 621.372.061.9:517/9.001.57(045)

¹А. В. Васильев, канд. техн. наук,²В. В. Васильев, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН Украины,³Л. А. Симак, д-р техн. наук

АППРОКСИМАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА И ВОЛЬТЕРРА ВТОРОГО РОДА МЕТОДОМ S-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

¹Отделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике ИПМЭ им. Г. Е. Пухова НАН Украины, e-mail: ovasylyev@gmail.com

^{2,3}Отделение гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике ИПМЭ им. Г. Е. Пухова НАН Украины, e-mail: vsvv06@gmail.com

Аппроксимационно-операционный подход применен к решению интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра второго рода. Показано, что аппроксимация ядер интегральных уравнений как сигналов, зависящих от двух аргументов, обобщенными полиномами на основе двумерных базисных функций блочно-импульсного типа позволяет алгебраизировать интегральные уравнения. Приведены примеры, иллюстрирующие применение подхода в программной среде системы Mathematica®.

Ключевые слова: математическое моделирование, S-преобразования, операционное исчисление, динамическая система, интегральные уравнения Фредгольма и Вольтерра.

Введение. В математическом моделировании динамических систем широкое распространение получили интегральные уравнения, для которых разработаны и применяются различные аналитические и численные методы [3; 5]. Использование интегральных преобразований и операционных исчислений, успешно применяемых для решения дифференциальных уравнений, в случае интегральных уравнений представляет значительный интерес, так как позволяет конструировать модели в программных средах компьютерной алгебры современных ПЭВМ. В отделении гибридных моделирующих и управляющих систем Института проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украины предложен и разработан метод S-преобразований, относящийся к классу численно-аналитических операционных методов [1; 2]. Метод эффективен для математического моделирования динамических систем, описываемых дифференциальными уравнениями целого и дробного порядков. Ниже предпринята попытка применения S-преобразования для алгебраизации интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра второго рода.

Работа построена следующим образом. Кратко в ретроспективном плане изложены основы S-преобразования как операционного метода и его разновидности, использующие блочно-импульсную систему базисных функций. Затем последовательно рассмотрен процесс построения операционных моделей интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра второго рода. Предложено аппроксимировать ядра уравнений как двумерные сигналы полиномами с двумерными блочно-импульсными функциями. Подробно рассмотрен процесс алгебраизации интегралов, входящих в уравнения. В работе приведены два иллюстративных примера. Приведенные программы сопровождаются подробными комментариями.

S-преобразования. S-преобразование [1; 2] является операционным методом аппроксимационного типа, основанном на представлении сигналов обобщенными полиномами с различными системами базисных функций. Сигнал $x(t)$, рассматриваемый на интервале изменения аргумента $0 \leq t < T$, аппроксимируется с наименьшей среднеквадратической ошибкой полиномом вида

$$x_a(t) = \sum_{i=1}^m X_i s_i(t),$$

где $s_i(t)$ – базисные функции, формирующие систему базисных функций:

$$\bar{S}(t) = \{s_1(t), s_2(t), \dots, s_m(t)\}^*,$$

определенные на том же интервале изменения аргумента. Здесь и далее символом $*$ обозначены операции транспонирования векторов и матриц.

В векторно-матричном виде S -преобразование определяется выражениями:

$$\bar{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_m\}^* = \left(\int_0^T \bar{S}(t) \cdot \bar{S}(t)^* dt \right)^{-1} \left(\int_0^T x(t) \bar{S}(t) dt \right), \quad (1)$$

$$x_a(t) = \bar{X}^* \cdot \bar{S}(t) = \bar{S}(t)^* \cdot \bar{X}. \quad (2)$$

Прямое операционное S -преобразование (1) сопоставляет сигналу $x(t)$ его изображение в виде вектора коэффициентов аппроксимирующего полинома. Обратное преобразование (2) восстанавливает сигнал в форме его аппроксимации с наименьшей среднеквадратичной ошибкой. Обозначая взаимное соответствие сигнала и его изображения выражением $x(t) \Leftrightarrow \bar{X}$, основные свойства преобразования можно записать в виде [2]:

$$ax(t) \pm by(t) \Leftrightarrow a \cdot \bar{X} \pm b \cdot \bar{Y};$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau \Leftrightarrow \bar{Y} = \mathbf{P}_s \cdot \bar{X}. \quad (3)$$

Операционный характер преобразования определяется выражением (3), позволяющим алгебраизировать интегро-дифференциальные математические модели динамических систем. Операционным аналогом операции интегрирования сигнала с переменным верхним пределом является матрица \mathbf{P}_s , элементы которой зависят только от системы базисных функций $\bar{S}(t)$. Каждая система базисных функций порождает свой вид S -преобразования.

В моделировании и автоматическом управлении широко используется система базисных функций, получившая название блочно-импульсной [3]. Блочно-импульсные базисные функции имеют вид прямоугольных импульсов единичной амплитуды, сдвинутых относительно друг друга на величину длительности импульса, определяемых выражением

$$s_i(t) = v_i(t) = \sigma(t - (i-1)h) - \sigma(t - ih), \quad i := 1, \dots, m,$$

где $\sigma(t)$ – функция единичного скачка вида:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1, & \text{если } t \geq 0, \\ 0, & \text{если } t < 0. \end{cases}$$

Большими преимуществами блочно-импульсной системы базисных функций являются ее ортогональность и простота, существенно упрощающие и ускоряющие процесс решения задачи в операционной области. Формулы прямого S -преобразования и вид операционной матрицы интегрирования упрощаются и принимают вид:

$$X_i = \frac{1}{h} \int_{(i-1)h}^{ih} x(t) dt, \quad i := 1, 2, \dots, m,$$

$$\mathbf{P}_v = \frac{h}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & 2 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Основным недостатком аппроксимации при использовании блочно-импульсной системы базисных функций является её кусочно-постоянный характер, однако погрешность аппроксимации решения задач может быть уменьшена увеличением порядка базисной

системы функций m . В данной работе будет использоваться именно эта система базисных функций.

S-преобразование интегральных уравнений. Применим к интегральным уравнениям Фредгольма и Вольтерра второго рода S-преобразование.

Уравнение Фредгольма имеет вид [5]:

$$a(x)y(x) + \lambda \int_0^A r(x,t)y(t)dt = f(x). \quad (4)$$

В выражении (4) предполагается, что на интервале изменения аргументов $0 \leq x, t < A$ выполняются ограничения интегрируемости ядра $r(x,t)$ и неравенства нулю переменного коэффициента $a(x) \neq 0$.

Уравнение Вольтерра отличается от уравнения Фредгольма наличием переменного верхнего предела в интеграле при сохранении указанных выше ограничений:

$$a(x) \cdot y(x) + \lambda \int_0^x r(x,t) \cdot y(t)dt = f(x).$$

Операционный аналог уравнения Фредгольма. Подставляя в уравнение (4) вместо входящих в него функций, ядра и коэффициента их аппроксимации в соответствии с формулой (2), получим:

$$\bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \mathbf{D}(\bar{\mathbf{A}}) \cdot \bar{\mathbf{Y}} + \lambda \cdot \int_0^A \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* \cdot \bar{\mathbf{Y}} dt = \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{F}}, \quad (5)$$

где $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ – диагональная матрица порядка m , элементы которой равны составляющим аппроксимирующего спектра переменного коэффициента $a(x) \Leftrightarrow \bar{\mathbf{A}}$; $\bar{\mathbf{R}}_{xt}$ – операционный образ ядра – матрица аппроксимирующего спектра двух переменных $r(x,t) \Leftrightarrow \bar{\mathbf{R}}_{xt}$. Элементы этой матрицы определяются выражением

$$R_{ij} = \frac{1}{h^2} \int_{(i-1)h}^{ih} \int_{(j-1)h}^{jh} r(x,t) dt dx;$$

$\bar{\mathbf{F}}$ – аппроксимирующий спектр правой части уравнения $f(x)$; $\bar{\mathbf{Y}}$ – аппроксимирующий спектр решения уравнения, подлежащий определению.

Преобразуем интеграл, входящий в выражение (5). Так как интегрирование осуществляется по переменной t , вынесем за знак интеграла множители, не зависящие от переменной интегрирования:

$$\lambda \int_0^A \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* \cdot \bar{\mathbf{Y}} dt = \lambda \cdot \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \int_0^A \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* dt \cdot \bar{\mathbf{Y}}. \quad (6)$$

После несложных преобразований, с учетом свойств блочно-импульсных базисных функций получим, что интеграл в правой части (6) равен $h \cdot \mathbf{E}$, где \mathbf{E} – единичная матрица порядка m :

$$\int_0^A \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* dt = \int_0^{m \cdot h} \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* dt = h \cdot \mathbf{E}. \quad (7)$$

Подставляя выражения (6), (7) в уравнение (5) и разрешая полученное выражение относительно $\bar{\mathbf{Y}}$, получим:

$$\bar{\mathbf{Y}} = (\mathbf{D}(\bar{\mathbf{A}}) + \lambda h \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt})^{-1} \cdot \bar{\mathbf{F}}.$$

Аппроксимация решения уравнения Фредгольма имеет вид:

$$y_a(x) = \bar{\mathbf{Y}}^* \cdot \bar{\mathbf{S}}(x).$$

Операционный аналог уравнения Вольтерра. Операционный аналог уравнения Вольтерра отличается от выражения (5) только наличием переменного верхнего предела x вместо константы A :

$$\bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \mathbf{D}(\bar{\mathbf{A}}) \cdot \bar{\mathbf{Y}} + \lambda \cdot \int_0^x \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* \cdot \bar{\mathbf{Y}} dt = \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{F}}. \quad (8)$$

Преобразуем интеграл в правой части выражения (8), используя независимость от переменной интегрирования ряда сомножителей подинтегрального выражения:

$$\lambda \int_0^x \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* \cdot \bar{\mathbf{Y}} dt = \lambda \cdot \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \int_0^x \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* dt \cdot \bar{\mathbf{Y}}. \quad (9)$$

Введем в рассмотрение следующие обозначения:

$\bar{\mathbf{r}}_{(i)}$ – i -я строка матрицы $\bar{\mathbf{R}}_{xt}$;

$\bar{\mathbf{p}}_{(i)}$ – i -я строка операционной матрицы \mathbf{P}_v ;

$\mathbf{d}_{(i)} = \mathbf{D}(\bar{\mathbf{r}}_{(i)})$ – диагональная матрица, элементы которой образованы i -й строкой матрицы $\bar{\mathbf{R}}_{xt}$.

Из введенных векторов и матриц сформируем следующую матрицу:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{p}}_{(1)} \cdot \mathbf{d}_{(1)} \\ \bar{\mathbf{p}}_{(2)} \cdot \mathbf{d}_{(2)} \\ \vdots \\ \bar{\mathbf{p}}_{(m)} \cdot \mathbf{d}_{(m)} \end{bmatrix}.$$

С учетом свойств блочно-импульсной системы базисных функций и операционной матрицы интегрирования [2; 4] выражение (9) принимает следующую форму:

$$\lambda \cdot \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{R}}_{xt} \cdot \int_0^x \bar{\mathbf{S}}(t) \cdot \bar{\mathbf{S}}(t)^* dt \cdot \bar{\mathbf{Y}} = \lambda \cdot \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \mathbf{M} \cdot \bar{\mathbf{Y}}. \quad (10)$$

Подставляя выражение (10) в уравнение (8), получим:

$$\bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \mathbf{D}(\bar{\mathbf{A}}) \cdot \bar{\mathbf{Y}} + \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \lambda \cdot \mathbf{M} \cdot \bar{\mathbf{Y}} = \bar{\mathbf{S}}(x)^* \cdot \bar{\mathbf{F}}. \quad (11)$$

Решение (11) имеет вид:

$$\bar{\mathbf{Y}} = (\mathbf{D}(\bar{\mathbf{A}}) + \lambda \cdot \mathbf{M})^{-1} \cdot \bar{\mathbf{F}}.$$

Аппроксимация решения уравнения, как и в случае уравнения Фредгольма, имеет вид:

$$y_a(x) = \bar{\mathbf{Y}}^* \cdot \bar{\mathbf{S}}(x).$$

Иллюстративные примеры. Рассмотрим реализацию описанного подхода в программной среде системы Mathematica®[6]. Примеры уравнений взяты из работы [5] с целью получения возможности сравнения получаемых результатов с аналитическими решениями.

Пример 1. Уравнение Фредгольма со следующими исходными данными:

$$a(x) = 1; \lambda = 1; r(x, t) = x - t; f(x) = \sin(\pi x); m = 100; h = 0, 01.$$

Программа с комментариями и результаты решения уравнения

Задание исходных данных:

```
f[x_] := Sin[π * x]; λ = 1; r = x - t; m = 100; h = 0.01;
```

Задание вида базисной функции:

```
v[x_, i_, h_] := If[(i - 1) * h ≤ x < i * h, 1, 0];
```

Задание систем базисных функций по аргументам x и t :

Sx = Table[v[x, i, h], {i, m}];

St = Table[v[t, j, h], {j, m}];

Задание операционной матрицы интегрирования порядка $\beta = 1$:

p[k_, h_, β _] :=

$$\frac{h^\beta}{\text{Gamma}[\beta + 2]} * \text{If}[k < 0, 0, \text{If}[k == 0, 1, \{(k + 1)^{\beta+1} + (k - 1)^{\beta+1} - 2k^{\beta+1}\}]]];$$

P1 = Table[p[i - j, h, 1], {i, m}, {j, m}];

Определение операционного спектра правой части уравнения:

F = Table[$\frac{1}{h} * \int_{(i-1)*h}^{i*h} f[x] dx$, {i, m}];

Определение операционного спектра ядра уравнения:

R = Table[$\frac{1}{h^2} * \int_{(i-1)*h}^{i*h} \int_{(j-1)*h}^{j*h} r dt dx$, {i, m}, {j, m}];

Решение уравнения в операционной области:

Y1 = Inverse[IdentityMatrix[m] - $\lambda * h * R$].F;

Определение аппроксимации решения:

y1a = Y1.Sx;

Аналитическое решение уравнения [5]:

yex = $-\frac{14}{13\pi} + \frac{24x}{13\pi} + \text{Sin}[\pi x]$.

Визуализация аппроксимационного и точного решения уравнения Вольтера (рис. 1):

Plot[{y1a, yex}, {x, 0, 1}, PlotPoints -> 200]

Рис. 1. Аппроксимационное и точное решения уравнения Фредгольма

Визуализация решения в операционной области (рис. 2):

ListPlot[Y1]

Рис. 2. Элементы спектра решения уравнения Фредгольма

Визуализация функции ошибки решения уравнения Фредгольма (рис. 3):

Plot[{y1a - yex, {x, 0, 1}, PlotPoints -> 200]

Рис. 3. Функция ошибки аппроксимационного решения уравнения Фредгольма

Пример 2. Уравнение Вольтерра со следующими исходными данными:

$$a(x) = 1; \lambda = 1; r(x, t) = (x - t)^2; f(x) = x \sin(\pi x); m = 25; h = 0,04.$$

Программа с комментариями и результаты решения уравнения:

Задание исходных данных:

f[x_] := x * Sin[π * x]; r = (x - t)²; λ = 1; m = 25; h = 0.04;

Задание вида базисной функции:

v[x_, i_, h_] := If[(i - 1) * h ≤ x < i * h, 1, 0];

Задание систем базисных функций по аргументам x и t:

Sx = Table[v[x, i, h], {i, m}];

St = Table[v[t, j, h], {j, m}];

Задание операционной матрицы интегрирования порядка β = 1:

p[k_, h_, β_] :=

$$\frac{h^\beta}{\Gamma[\beta + 2]} * \text{If}[k < 0, 0, \text{If}[k == 0, 1, ((k + 1)^{\beta+1} + (k - 1)^{\beta+1} - 2k^{\beta+1})]]];$$

P1 = Table[p[i - j, h, 1], {i, m}, {j, m}];

Определение операционного спектра правой части уравнения:

$$\mathbf{F} = \text{Table}\left[\frac{1}{h} * \int_{(i-1)*h}^{i*h} f[x] dx, \{i, m\}\right];$$

Определение операционного спектра ядра уравнения:

$$\mathbf{R} = \text{Table}\left[\frac{1}{h^2} * \int_{(i-1)*h}^{i*h} \int_{(j-1)*h}^{j*h} r dt dx, \{i, m\}, \{j, m\}\right];$$

Определение матрицы M:

d[i_] := DiagonalMatrix[R[[i]]];

q[i_] := P1[[i]];

M := Table[q[i].d[i], {i, m}];

Решение уравнения в операционной области:

Y = Inverse[(IdentityMatrix[m] + λ * M)].F;

Определение аппроксимации решения:

y1a = Y.Sx;

Визуализация аппроксимационного и точного решения уравнения Вольтерра (вид аналитического решения уравнения не приводится в связи с его громоздкостью) (рис. 4):

Plot[{y1a, yex}, {x, 0, 1}]

Заключення. Результати чисельних експериментів з операційними моделями інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольєрра показують ефективність використання S -перетворення для моделювання динамічних систем. Приведені програми можуть бути застосовані до інших інтегральних рівнянь з різними початковими даними і типами ядер, допускаючих апроксимацію поліномами з двома аргументами. Застосування методу до задач, що містять сингулярності, потребує додаткових досліджень.

Рис. 4. Апроксимационне і точне рішення рівняння Вольєрра

Список літератури

1. Васильєв В. В. Поліноміальні методи апроксимації як операційні обчислення і їх реалізація в програмній середі системи “Mathematica®” / В. В. Васильєв, Л. А. Сімак // Електронне моделювання – 1986. Т. 18, № 4. – С. 34 – 42.
2. Васильєв В. В. Дробне числення і апроксимационні методи в моделюванні динамічних систем / В. В. Васильєв, Л. А. Сімак – К.: НАН України. – 2008. – 256 с.
3. Верлань А. Ф. Інтегральні рівняння: Методи, Алгоритми, Програми: справ. посібник. / А. Ф. Вер-лань, В. С. Сизиков – К.: Наук. думка. – 1986. – 544 с.
4. Jiang Z. H., Schaufelberger W. Block Pulse Functions and their Applications in Control Systems / Z. H. Jiang, W. Schaufelberger – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. – 1992. – 237 p.
5. Polyanin A. D. Handbook of Integral Equations / A. D. Polyanin, A. V. Manzhirov – CRC Press, Boca, Raton. – 1998. – 816 p.
6. Wolfram S. The Mathematica Book. – Champaign, IL: Wolfram Media & Cambridge University Press. – 1999. – 1470 p.

О. В. Васильєв, В. В. Васильєв, Л. О. Сімак

Апроксимационні рішення інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольєрра другого роду методом S -перетворень

Апроксимационно-операційний підхід застосовано до розв’язання інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольєрра другого роду. Показано, що апроксимація ядер інтегральних рівнянь як сигналів, що залежать від двох аргументів, узагальненими поліномами на основі двовимірних базисних функцій блочно-імпульсного типу дозволяє алгебраїзувати інтегральні рівняння. Наведено приклади, що ілюструють застосування підходу в програмному середовищі системи Mathematica®.

A. V. Vasiliev, V. V. Vasylyev, L. A. Simak

Approximative solution of integral Fredholm and Volterra equations of the second kind by S -transform

Approximative-operational approach is applied to the solution of integral equations of Fredholm and Volterra second kind. It is shown that the approximation of the kernels of integral equations as a signals dependent of two arguments, via generalized polynomials on the basis of two-dimensional basis functions of block-pulse type allows to obtain the algebraizable form of integral equations. Computer experiments are completed via programming environment of Mathematica®.